

Podsumowanie Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla *Meloidogyne luci*

Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska

Opis obszaru zagrożenia: Istnieje prawdopodobieństwo zasiedlenia *M. luci* zarówno na korzeniach roślin w warunkach polowych, jak i upraw utrzymywanych w szklarniach oraz tunelach, prowadzonych w naturalnym podłożu glebowym na całym obszarze PRA (można podejrzewać, że najbardziej zagrożonymi uprawami będą pomidor oraz ziemniak, fasola i ogórek).

Główne wnioski

M. luci może zostać wprowadzony na terytorium RP z podłożem, w tkankach roślin i odpadach roślinnych. Nicień może zasiedlić obszar kraju w regionach, w których temperatura gleby poniżej zera nie zahamuje procesów życiowych nicienia. Trudno wiarygodnie ocenić, czy wystąpienie nicienia może powodować straty w uprawach roślin w gruncie.

W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wprowadzenia nicienia oraz jego rozprzestrzenienia na obszarze Polski należy:

- Kontrolować przesyłki pod kątem obecności nicienia, co zapobiega wprowadzeniu organizmu na obszar PRA;
- Wykorzystywać wyłącznie materiał rozmnożeniowy wolny od nicienia, w celu uniemożliwienia wprowadzenia organizmu na obszar PRA;
- W przypadku stwierdzenia wystąpienia nicienia w otwartym gruncie podjąć działania uniemożliwiające jego dalsze rozprzestrzenienie. W tym celu należy unikać przenoszenia agrofaga w glebie przylegającej do narzędzi oraz maszyn rolniczych wykorzystywanych w pracach polowych. Zaleca się również unikania rozprzestrzenienia nicienia w materiale roślinnym tj. z korzeniami roślin;
- Zastosować środki ochrony chemicznej dopuszczone do zwalczania nicieni pasożytów roślin w określonych uprawach;
- W przypadku stwierdzenia wystąpienia nicienia w uprawach pod osłonami należy przeprowadzić fumigację podłoża stosując preparaty chemiczne zawierające np. dazomet czy metam sodowy.

Dane dostępne w literaturze odnośnie ograniczania biologii nicienia:

- Zastosować produkt Volaton G w dawce 1 kg/100m², (Strajnar i Širca 2011a);
- Uprawiać pomidory odmiany Venezia posiadające gen *Mi* (Strajnar i Širca 2011a);
- Uprawiać rośliny, które nie są żywicielami nicienia: truskawkę (Strajnar i wsp., 2009).

Ryzyko fitosanitarne dla zagrożonego obszaru (indywidualna ranga prawdopodobieństwa wejścia, zdomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście dokumentu)	Wysokie	<input type="checkbox"/>	<u>Średnie</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Niskie	<input type="checkbox"/>
Poziom niepewności oceny: (uzasadnienie rangi w punkcie 18. Indywidualne rangi niepewności dla prawdopodobieństwa wejścia, zdomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście)	<u>Wysoka</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Średnia	<input type="checkbox"/>	Niska	<input type="checkbox"/>

Inne rekomendacje:

Ekspresowa Analiza Zagrożenia Agrofagiem: *Meloidogyne luci*

Przygotowana przez: dr hab. Renata Dobosz, lic. Agata Olejniczak, mgr Magdalena Gawlak, dr Tomasz Kałuski

Data: 29.06.2018

Raport został wykonany w ramach Programu Wieloletniego 2016-2020: „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Etap 1 Wstęp

Powód wykonania PRA: *Meloidogyne luci* reprezentuje guzaki – jedną z najważniejszych grup nicieni pasożytów roślin. Należą do niej ważne szkodniki upraw zarówno w strefie klimatu umiarkowanego jak i tropikalnego i subtropikalnego. Występowanie *M. luci* na obszarze Europy skłania do rozważenia prawdopodobieństwa wprowadzenia gatunku na obszar RP, a także jego zadomowienia i wyrządzania szkód.

Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska

Etap 2 Ocena zagrożenia agrofagiem

1. Taksonomia

Maggenti i wsp. 1988

Rząd Tylenchida Thorne, 1949

Podrząd Tylenchina Chitwood, 1950

Nadrodzina Tylenchoidea Örley, 1880

Rodzina Heteroderidae Filipjev i Schuurmans Stekhoven, 1941

Podrodzina Meloidogyninae Skarbilovich, 1959

Rodzaj *Meloidogyne* Göldi, 1887

Gatunek *Meloidogyne luci* Carneiro, Correra, Almeida, Gomes, Mohammad Deimi,

Castagnone-Sereno *et* Karszen, 2014

Nazwa powszechna: guzak; root-knot nematode

2. Informacje ogólne o agrofagu

Cykl życiowy

M. luci jest obligatoryjnym pasożytem roślin. W cyklu rozwojowym nicienia występują: stadium jaja, formy młodociane oraz osobniki dorosłe: samice i samce. Zdolność infekcji posiadają osobniki młodociane drugiego stadium (J2), które po opuszczeniu złożeń jajowych zasiedlają korzenie roślin.

Wewnątrz tkanek korzeni nieruchomieją, przechodzą przez stadium J3 oraz J4 i osiągają dojrzałość płciową. Samice składają jaja do worków jajowych przyczepionych w tylnej części ich ciała. Wyniki obserwacji długości czasu trwania cyklu rozwojowego *M. luci* na wybranych roślinach uprawnych, w określonych warunkach temperatury zamieszczono w tabeli 1, opracowanej na podstawie Strajnar i wsp., (2011). W temperaturze 22.7 °C, w glebie z uprawą fasoli zagęszczenie jaj nicienia wzrosło 113-krotnie (Strajnar i wsp., 2011).

Tabela 1. Cykl rozwojowy *M. luci* na wybranych roślinach uprawnych, w określonych warunkach temperatury wg. Strajnar i wsp., (2011).

Temperatura [°C]	Gatunek rośliny	Czas trwania cyklu rozwojowego [dni]	Maksymalne zagęszczenie jaj/system korzeniowy po zakażeniu [dni]
13.9	<i>Cichorium intybus</i> var. foliosum cv. Castelfranco;	Nie zaobserwowano rozwoju guzaka	
18.3	<i>Cucumis sativus</i> cv. Dolge zelene	59	67
	<i>Phaseolus vulgaris</i> cv. Meraviglia di venezia nano	59	
	<i>Solanum lycopersicum</i> cv. Volovsko srce	51	
22.7	<i>Cucumis sativus</i> cv. Dolge zelene	28	48
	<i>Phaseolus vulgaris</i> cv. Meraviglia di venezia nano	24	
	<i>Solanum lycopersicum</i> cv. Volovsko srce	28	36
26.3	<i>Cucumis sativus</i> cv. Dolge zelene	24	
	<i>Solanum lycopersicum</i> cv. Volovsko srce	20	

Wszystkie testowane dotąd odmiany ziemniaka były porażane przez *M. luci*. Na korzeniach badanych odmian zliczono średnio 100 i więcej wyrosli. Wskaźnik rozwoju populacji R osiągnął wartości od 12.5 (odm. Stemster) do 63.6 (od. Carolus), przy wartości 72.9 uzyskanej w uprawie pomidora (Maleita i wsp., 2018).

Populacja *M. luci* przeżywa w warunkach, gdzie ujemna temperatura gleby, do -4 °C, utrzymuje się przez okres 20 dni (Strajnar i wsp., 2011).

Badania porównawcze pokazały, że rośliny pomidora uprawiane w glebie zainfekowanej *M. luci* (10 lub 50 jaj/cm³ podłoża) wykształcały po upływie 74 lub 102 dni od inokulacji mniejsze systemy korzeniowe niż korzenie roślin stanowiących kontrolę tzn. rosnących w glebie bez nicienia. Zmalało również przewodnictwo wodne systemów korzeniowych porażonych nicieniem roślin. Zaobserwowano także spadek potencjału wodnego liści porażonych przez nicienie roślin oraz spadek wartości parametrów wymiany gazowej (Strajnar i wsp., 2012).

W celu wskazania możliwości ograniczenia szkodliwości *M. luci* badano wpływ związków chemicznych oraz produktów pochodzenia naturalnego na rozwój nicienia w uprawie pomidora *Lycopersicon lycopersicum* cv. Volovsko srce, w kontrolowanych warunkach (tabela 2). Końcowe zagęszczenie populacji guzaka w glebie po zastosowaniu Calypso S.C. 480 i Confidor SL 200 nie różniło się od tego w kontroli. Finalna liczebność populacji guzaka była istotnie niższa w glebie po zastosowaniu NeemAzal T-S w obu dawkach oraz wodnego ekstraktu z *Tagetes erecta*. Populacja nie rozwinęła się po zastosowaniu Volaton G oraz w uprawie pomidora odmiany Venezia posiadającego gen *Mi* (Strajnar i Širca 2011a).

Tabela 2. Zmiany zagęszczenia populacji *M. luci* w glebie po zastosowaniu związków chemicznych, produktów pochodzenia naturalnego na podstawie Strajnar i Širca (2011a).

Wariant	Aplikacja	Dawka	Wskaźnik rozwoju populacji nicienia R
Kontrola			27.3
Calypso SC 480	Dwukrotnie: 2 DPI*; 4 DPI	3 ml/10 l H ₂ O (0.03%)	28.2
Confidor SL 200	Dwukrotnie: 2 DPI; 4 DPI	6 ml/10 l H ₂ O (0.06%)	25.1
Ekstrakt z <i>T. erecta</i>	Dwukrotnie: 1 DPI; 2 DPI	100 ml/1 l H ₂ O (10%)	10.4
NeemAzal-T/S	Dwukrotnie: 1 DPI; 2 DPI	30 ml/10 l H ₂ O (0.3%)	6.2
NeemAzal-T/S	Dwukrotnie: 1 DPI; 2 DPI	100 ml/10 l H ₂ O (1%)	4.3
Volaton G 5%	Dwukrotnie: 1 DPI	1 kg/100 m ²	0.0
Pomidor odm. Venezia (<i>Mi gen</i>)			0.0

(Początkowe zagęszczenie populacji 5000 jaj na roślinę; $R=R_f/R_i$ gdzie R_f -końcowe zagęszczenie populacji, R_i -początkowe zagęszczenie populacji nicienia; *DPI-liczba dni po wprowadzeniu nicieni do podłoża.)

Rośliny żywicielskie:

M. luci żeruje na jedno- i dwuliściennych roślinach uprawnych oraz na chwastach (Strajnar i wsp., 2009; Strajnar i wsp., 2011; Somavilla i wsp., 2011; Conceição i wsp., 2012; EPPO RS 2013/006; Aydinli i wsp., 2013; Carneiro i wsp., 2014; Bellé i wsp., 2016; Machado i wsp., 2016; EPPO RS 2017/217; Gerič Stare i wsp., 2018; Maleita i wsp., 2018).

Symptomy:

Obecność *M. luci* nie powoduje wystąpienia specyficznych objawów na nadziemnych częściach porażonych roślin. Można zaobserwować więdnienie czy żółknięcie liści, a zaatakowane przez nicienia rośliny mogą być niższe. Silne porażenie guzakiem doprowadzić może do zamierania roślin. Objawy charakterystyczne dla wystąpienia guzaka obserwuje się na podziemnych częściach roślin. Na korzeniach występują zgrubienia (wyrośla), wielkością przypominające te powodowane przez guzaki występujące w strefie klimatu tropikalnego i subtropikalnego, np. guzaka arachidowego *M. arenaria* czy guzaka południowego *M. incognita*.

Wykrywanie i identyfikacja:

Na wystąpienie guzaków wskazują obecne na korzeniach porażonych roślin charakterystyczne wyrośla, możliwe do zaobserwowania bez użycia szkła powiększającego. W celu identyfikacji gatunku należy pozyskać z korzeni porażonych roślin samice guzaka. Osobniki młodociane drugiego stadium izoluje się bezpośrednio z gleby lub z porażonych tkanek, na których zlokalizowano wcześniej złoża jajowe nicienia. Identyfikację gatunku przeprowadza się w oparciu o wyniki analizy morfologii i morfometrii samic (Carneiro i wsp., 2014), osobników stadium J2 i samców, oraz stosując metodę biochemiczną i genetyczną (Carneiro i wsp., 2007; Carneiro i wsp. 2014; Bellé i wsp., 2016; Janssen i wsp., 2016).

3. Czy agrofag jest wektorem?	Tak	<u>Nie X</u>
4. Czy do rozprzestrzenienia lub wejścia agrofaga potrzebny jest wektor?	Tak	<u>Nie X</u>

5. Status regulacji agrofaga

EPPO Lista alertowa 2017

6. Rozmieszczenie

Kontynent	Rozmieszczenie	Komentarz na temat statusu na obszarze występowania	Źródła
Ameryka Południowa	Brazylia	Caxias du Sul, RS	Carneiro i wsp., 2014
		Vargem Bonita (Gama, DF)	Carneiro i wsp., 2014
		Alexandre Gusmão (Ceilândia, DF)	Carneiro i wsp., 2014
		Brasília, DF	Carneiro i wsp., 2014
		Planaltina, DF	Carneiro i wsp., 2014
		Nova Roma do Sul, RS	Carneiro i wsp., 2014
		Paraná State	Machado i wsp., 2016
		Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul State	Bellé i wsp., 2016
		Rio Grande do Sul	Somavilla i wsp., 2011
	Chile	La Rotunda Casa Blanca	Carneiro i wsp., 2007 Carneiro i wsp., 2014
	Gwatemala		Janssen i wsp., 2016
	Argentyna		Esbenshade i Triantaphyllou 1985
	Boliwia		Esbenshade i Triantaphyllou 1985
	Ekwador		Esbenshade i Triantaphyllou 1985
Azja	Iran	Teheran	Carneiro i wsp., 2014
Europa – UE	Grecja	Kavalla	Conceição i wsp., 2012; EPPO RS 2013/006; Gerič-Stare i wsp., 2017a
	Portugalia	Coimbra	EPPO RS 2017/217; Maleita i wsp., 2018
	Słowenia	Dornberk	Širca i wsp., 2004
		Šmartno k. Ljubljany	EPPO RS 2016/212; EPPO RS 2017/216; EPPO RS 2018/058; Gerič-Stare i wsp., 2017a; Gerič-Stare i wsp., 2017b
Włochy	Pontecagnano	Maleita i wsp., 2012; Gerič-Stare i wsp., 2017a	
Europa – poza UE	Turecja	Samsun	Aydınlı i wsp., 2013; EPPO RS 2014/007; Gerič-Stare i wsp., 2017a

7. Rośliny żywicielskie i ich rozmieszczenie na obszarze PRA.

Nazwa naukowa rośliny żywicielskiej (nazwa potoczna)	Występowanie na obszarze PRA	Komentarz	Źródła (dotyczy występowania agrofaga na roślinie)
<i>Abelmoschus esculentus</i> (okra, pizmian jadalny)	Nie	Gatunek uprawny w krajach o klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Rzadko sprowadzane owoce do celów spożywczych.	Carneiro i wsp., 2014
<i>Actinidia deliciosa</i> (kiwi, aktinidia chińska)	Tak	Pochodząca z południowych Chin roślina uprawna. W rejonie PRA może przemarzać i częściej jest uprawiana w warunkach szklarniowych i domowych, w uprawie amatorskiej. Owoce sprowadzane do celów spożywczych.	Somavilla i wsp., 2011; Conceição i wsp., 2012; EPPO RS 2013/006; Carneiro i wsp., 2014
<i>Allium cepa</i> (czosnek cebula, cebula)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Antirrhinum majus</i> (wyżlin większy, lwia paszcza)	Tak	Popularna roślina ozdobna uprawiana na całym obszarze PRA. Przejściowo dziczejąca.	Carneiro i wsp., 2014
<i>Apium graveolens</i> (selery zwyczajne)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Beta vulgaris</i> (burak zwyczajny)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2011
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i> (burak liściowy, kapusta rzymska)	Tak	Roślina raczej rzadko uprawiana na obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009; Strajnar i wsp., 2011
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> (burak ćwikłowy)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2011
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> (brokuł)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009; Carneiro i wsp., 2014
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> (kalafior)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009; Strajnar i wsp., 2011
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Sabellica</i> (jarmuż)	Tak	Roślina coraz częściej uprawiana na obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009; Strajnar i wsp., 2011
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i>	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009; Strajnar i wsp., 2011

(kalarepa)			
<i>Brassica oleracea</i> (kapusta warzywna)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>subauda</i> (kapusta włoska)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2011
<i>Cichorium</i> (cykoria)	Tak	Roślina uprawiana na terenie kraju (uprawy amatorskie) a także rośliny dziko rosnące.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Cichorium endivia</i> (cykoria endywia)	Tak	Roślina coraz częściej uprawiana na obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Cucumis melo</i> (ogórek melon)	Tak	Roślina uprawna na obszarze PRA w gruncie i pod osłonami. Owoce sprowadzane do celów spożywczych.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Cucumis sativus</i> (ogórek siewny)	Tak	Roślina uprawiana w gruncie i pod osłonami na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009; Aydinli i wsp., 2013; Carneiro i wsp., 2014
<i>Daucus carota</i> (marchew zwyczajna)	Tak	Rośliny uprawne i dziko rosnące na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Foeniculum vulgare</i> (fenkuł, koper włoski)	Tak	Roślina rzadko uprawiana na obszarze PRA, przejściowo dziczejąca.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Glycine max</i> (soja warzywna, soja zwyczajna)	Tak	Roślina uprawna na obszarze PRA. Gatunek przejściowo dziczejący.	Bellé i wsp., 2016
<i>Helianthus annuus</i> (słonecznik zwyczajny)	Tak	Roślina uprawna i ozdobna na obszarze całego PRA.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Hordeum</i> (jęczmień)	Tak	Roślina uprawna na obszarze PRA. Uprawa główna.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Hylotelephium spectabile</i> (rozchodnikowiec okazały)	Tak	Roślina ozdobna, uprawiana w ogrodach na całym obszarze PRA.	Carneiro i wsp., 2014
<i>Lactuca sativa</i> (sałata siewna)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA	Strajnar i wsp., 2009; Carneiro i wsp., 2014
<i>Lavandula spica</i> (synonim <i>Lavandula angustifolia</i> a subsp. <i>angustifolia</i> - lawenda lekarska)	Tak	Roślina uprawiana jako ozdobna na całym obszarze PRA.	Carneiro i wsp., 2000; Carneiro i wsp., 2014
<i>Phaseolus vulgaris</i> (Fasola zwykła, fasola)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA	Strajnar i wsp., 2009; Carneiro i wsp., 2014;

zwyczajna)			Machado i wsp., 2016
<i>Piper</i> sp.	Tak	Rośliny uprawiane w strefie klimatu tropikalnego. Rzadko hodowane przez hobbystów w warunkach pokojowych/cieplarnianych.	Carneiro i wsp., 2014
<i>Pisum sativum</i> (groch zwyczajny)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA	Strajnar i wsp., 2009
<i>Raphanus sativus</i> (rzodkiew zwyczajna, rzodkiewka)	Tak	Roślina uprawna i przejściowo dziczejąca na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Rosa</i> sp.	Tak	Rośliny dziko rosnące i ozdobne. Stosunkowo dużo gatunków dziko rosnących na całym obszarze PRA na różnych siedliskach. Jeden z częściej uprawianych rodzajów roślin ozdobnych powszechnie spotykany w ogrodach, parkach i przestrzeni miejskiej.	Carneiro i wsp., 2014
<i>Rumex crispus</i> (szczaw kędzierzawy)	Tak	Roślina dziko rosnąca na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Smallanthus sonchifolius</i> (yakon)	Nie	Roślina uprawna w strefie klimatu tropikalnego.	Carneiro i wsp., 2014
<i>Solanum lycopersicum</i> (pomidor zwyczajny)	Tak	Roślina uprawiana na obszarze PRA w gruncie i pod osłonami.	Širca i wsp., 2004; Strajnar i wsp., 2009; Strajnar i wsp., 2011; Aydınli i wsp., 2013; Carneiro i wsp., 2014; Gerič-Stare i wsp., 2018; Maleita i wsp., 2018
<i>Solanum melongena</i> (psianka podłużna, oberżyna)	Tak	Roślina uprawna, na obszarze PRA, głównie pod osłonami.	Strajnar i wsp., 2009
<i>Solanum tuberosum</i> (ziemniak)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA Uprawy główne.	Strajnar i wsp., 2009; EPPO RS 2017/217; Maleita i wsp., 2018
<i>Spinacia oleracea</i> (szpinak)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA, w gruncie i pod osłonami.	Strajnar i wsp., 2009; Strajnar i wsp., 2011;
<i>Vitis vinifera</i> (winorośl właściwa)	Tak	Gatunek uprawiany na obszarze PRA. Owoce sprowadzane do Polski w celach spożywczych.	Carneiro i wsp., 2007; Carneiro i wsp., 2014
<i>Zea mays</i> (kukurydza zwyczajna)	Tak	Roślina uprawna na całym obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2011; Conceição i wsp., 2012;

			EPPO RS 2013/006
<i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> Grupa Saccharata (kukurydza cukrowa)	Tak	Roślina uprawna na obszarze PRA.	Strajnar i wsp., 2009;

8. Drogi przenikania

Możliwa droga przenikania	Rośliny do sadzenia (z wyłączeniem nasion) z lub bez podłoża		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Istnieje możliwość zawleczenia nicienia z korzeniami i/lub podłożem.		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Spoza UE tak.		
Czy agrofag był przechwycony tą drogą przenikania?	Nie		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Istnieje możliwość zawleczenia nicienia w każdym stadium rozwoju.		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Zapewnienie transportowanym roślinom właściwych warunków zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia organizmu w tkankach roślin, zwiększając tym samym szanse na wprowadzenie organizmu na obszar PRA.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Gatunek przeżywa w glebie w temperaturze -4 °C, a rozwój zachodzi w 26,3°C. Brak danych, czy temperatury o wyższych i niższych wartościach powodują ograniczenie funkcji życiowych lub śmierć osobników.		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	W przypadku wprowadzenia do środowiska, poprzez wysadzenie roślin do gleby.		
Czy wielkość przemieszczana tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych o wielkości przemieszczania.		
Czy częstotliwość przemieszczana tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych o częstotliwości przemieszczania.		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	Niskie	Średnie X	Wysokie
Ocena niepewności	Niska X	Średnie	Wysoka

Możliwa droga przenikania	Cebulki i bulwy		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Istnieje możliwość zawleczenia żywych stadiów w tkankach.		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Spoza EU zakaz sprowadzania bulw ziemniaków, w pozostałych przypadkach dozwolone.		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą	Istnieje możliwość zawleczenia nicienia w każdym stadium rozwoju.		

przenikania?			
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Zapewnienie transportowanemu materiałowi właściwych warunków zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia organizmu w tkankach roślin, zwiększając tym samym szanse na wprowadzenie organizmu na obszar PRA.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Gatunek przeżywa w glebie w temperaturze -4 °C, a rozwój zachodzi w 26,3°C. Brak danych, czy temperatury o wyższych i niższych wartościach powodują ograniczenie funkcji życiowych lub śmierć osobników.		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	W przypadku wprowadzenia organizmu do środowiska, poprzez wysadzenie bulw do gleby, jeżeli guzak nie zostanie wykryty w materiale.		
Czy wielkość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	<u>Niskie X</u>	Średnie	Wysokie
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

Możliwa droga przenikania	Ziemia/materiał do sadzenia		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Istnieje możliwość zawleczenia żywych stadiów w glebie.		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Spoza EU tak		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie.		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Istnieje możliwość zawleczenia nicienia w stadium jaja J1-J2 oraz samców.		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Na skuteczne wprowadzenie nicienia na obszar PRA wpływają warunki transportu podłoża do miejsca docelowego. Głównie jest to temperatura, gdyż jej wysokie i niskie wartości mogą modyfikować przeżywalność. Brak danych eksperymentalnych.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Gatunek przeżywa w glebie w temperaturze -4 °C, a rozwój zachodzi w 26,3°C. Brak danych, czy temperatury o wyższych i niższych wartościach powodują ograniczenie funkcji życiowych lub śmierć osobników.		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	Tak, poprzez świadome wprowadzenie podłoża na miejsce docelowe.		
Czy wielkość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych, jednak jest to droga zakazana dla krajów spoza UE.		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych o częstotliwości przemieszczania, jednak jest to droga zakazana dla krajów spoza UE.		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	<u>Niskie X</u>	Średnie	Wysokie

Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka
Możliwa droga przenikania	Odpady roślinne		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Odpady roślinne takie jak korzenie roślin czy fragmenty bulw, w przypadku wystąpienia na nich stadiów rozwojowych guzaka, stwarzają możliwość wprowadzenie organizmu na teren RP.		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Nie.		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie.		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Umożliwia wprowadzenie organizmu w każdym stadium rozwoju.		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Zapewnienie transportowanemu materiałowi właściwych warunków zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia organizmu również w odpadach roślinnych, zwiększając tym samym szanse na wprowadzenie organizmu na obszar PRA.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Gatunek przeżywa w glebie w temperaturze -4 °C, a rozwój zachodzi w 26,3°C. Brak danych, czy temperatury o wyższych i niższych wartościach powodują ograniczenie funkcji życiowych lub śmierć osobników.		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	Tak, poprzez świadome wprowadzenie podłoża na miejsce docelowe.		
Czy wielkość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych o wielkości przemieszczania.		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Brak danych o częstotliwości przemieszczania.		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	Niskie X	Średnie	Wysokie
Ocena niepewności	Niska X	Średnia	Wysoka

9. Prawdopodobieństwo zasiedlenia w warunkach zewnętrznych (środowisko naturalne i zarządzane oraz uprawy) na obszarze PRA

Dostępne dane dotyczące biologii *M. luci* pozwalają przypuszczać, że gatunek ten może zadomowić się w warunkach zewnętrznych obszaru PRA. Na obszarze PRA występuje wiele gatunków roślin żywicieli *M. luci*, które będą utrzymywały populację nicienia w glebie. Nie jest jednak znana podatność odmian roślin uprawianych na obszarze PRA.

M. luci będzie prawdopodobnie rozwijał się i rozmnażał w warunkach panujących na obszarze PRA. Trudno jednak określić ile pełnych pokoleń wykształci on w czasie wegetacji roślin żywicielskich w sezonie. Gatunek ten ma zdolność przeżycia w miejscach, gdzie temperatury gleby są niższe niż -4°C, przez okres 20 dni. *M. luci* zachowuje wówczas zdolność infekcji korzeni rośliny żywicielskiej. Brak natomiast eksperymentalnych danych dotyczących wpływu na procesy życiowe nicienia temperatur poniżej -4°C.

Ocena prawdopodobieństwa zadomowienia w warunkach zewnętrznych	Niskie	Średnie	<u>Wysokie X</u>
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

10. Prawdopodobieństwo zasiedlenia w uprawach pod osłonami na obszarze PRA

Wyniki badań prowadzonych pod kątem wpływu temperatury na biologię *M. luci* pozwala przypuszczać, że nicien ten może zasiedlić uprawy pod osłonami, gdyż jego rozwój zachodzi w temperaturze 26,3 °C. Brak eksperymentalnych danych wskazujących górną wartość temperatury, która ogranicza lub hamuje procesy życiowe nicienia. Nieznana jest także podatność na porażenie nicieniem odmian roślin uprawianych w warunkach kontrolowanych. Czynnikiem ograniczającym zasiedlenie *M. luci* jest rodzaj podłoża wykorzystywany w uprawie, gdyż coraz częściej wprowadzane do produkcji podłoża syntetyczne skutecznie ograniczają/uniemożliwiają rozwój nicieni.

Ocena prawdopodobieństwa zasiedlenia w uprawach chronionych	Niskie	Średnie	<u>Wysokie X</u>
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

11. Rozprzestrzenienie na obszarze PRA

Ponieważ naturalne rozprzestrzenianie się guzaków jest bardzo ograniczone, rozprzestrzenienie się *M. luci* na obszarze potencjalnego zasiedlenia możliwe jest z udziałem człowieka: z wodą, porażoną glebą, roślinami oraz z narzędziami i sprzętami służącymi pracom polowym.

Ocena wielkości rozprzestrzenienia na obszarze PRA	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

12. Wpływ na obecnym obszarze zasięgu

M. luci powodując powstanie wyrośli na korzeniach roślin pomidora, obniża zdolności przewodzenia wody przez korzenie, a także powoduje spadek potencjału wodnego liści porażonych roślin i ich parametrów wymiany gazowej. Brak danych dotyczących wielkości szkód spowodowanych przez tego nicienia na obecnym obszarze zasięgu.

12.01 Wpływ na bioróżnorodność

Ze względu na to, że brak jest danych na temat wpływu *M. luci* na bioróżnorodność na obecnym obszarze zasięgu występowania nicienia trudno wiarygodnie określić w jaki sposób gatunek ten mógłby wpłynąć na bioróżnorodność obszaru PRA. Przypuszczalnie, jako pasożyt osiadły może ograniczać rozwój występującego na obszarze PRA guzaka północnego oraz nicieni przyjmujących robakowaty kształt ciała np. korzeniaków. Niestety żadne dane eksperymentalne nie potwierdzają tego przypuszczenia.

Ocena wielkości wpływu na bioróżnorodność na obecnym obszarze zasięgu	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

12.02 Wpływ na usługi ekosystemowe

Usługa ekosystemowa	Czy szkodnik ma wpływ na tę usługę?	Krótki opis wpływu	Źródła
Zabezpieczająca	Brak danych		
Regulująca		Porażając rośliny różnych gatunków nicien może potencjalnie prowadzić do ich zamierania lub osłabienia	

		powodując zmiany w częstotliwości wystąpienia.	
Wspomagająca	Brak danych		
Kulturowa	Brak danych		

Ocena wielkości wpływu na usługi ekosystemowe na obecnym obszarze zasięgu	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka

12.03 Wpływ socjoekonomiczny

Jak dotąd brak jest danych odnośnie szkodliwości *M. luci* na obszarze występowania nicienia. Brak również informacji o zwalczaniu gatunku i wysokości nakładów kosztów z tym związanych.

Ocena wielkości wpływu socjoekonomicznego na obecnym obszarze zasięgu	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

13. Potencjalny wpływ na obszarze PRA

Czy wpływ będzie równie duży, co na obecnym obszarze występowania? Tak/Nie

13.01 Potencjalny wpływ na bioróżnorodność na obszarze PRA

Brak danych dotyczących wpływu *M. luci* na bioróżnorodność na obszarze występowania gatunku powoduje, że wiarygodna ocena jego wpływu na bioróżnorodność na obszarze PRA nie jest możliwa.

Wiele gatunków spośród roślin żywicielskich *M. luci* występuje na obszarze PRA, jednak większość z nich to gatunki uprawne, obce florze Polski. Można przypuszczać, że będą one porażone przez nicienia. Jednak ocena, w jakim stopniu nicień będzie wpływał na uprawę tych roślin obarczona jest zbyt dużą niepewnością. Przypuszczalnie *M. luci* może mieć ograniczający wpływ na uprawy pod osłonami, jednak ocena wielkości wpływu również nie jest wiarygodna. Nicień jest w stanie porazić także gatunki naturalnie występujące na obszarze PRA jak: szczaw kędzierzawy, dzikie gatunki róż, marchew zwyczajną i cykorię jednak trudno oszacować czy i jak bardzo wpłynie na żywotność i częstotliwość występowania tych roślin żywicielskich.

Jako obligatoryjny pasożyt osiadły *M. luci* może potencjalnie ograniczać rozwój guzaka północnego oraz gatunków nicieni przyjmujących robakowaty kształt ciała.

Jeśli Nie

Ocena wielkości wpływu na bioróżnorodność na potencjalnym obszarze zasiedlenia	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

13.02 Potencjalny wpływ na usługi ekosystemowe na obszarze PRA

Brak danych dotyczących wpływu nicienia na obszarze jego występowania uniemożliwia przeprowadzenie wiarygodnego porównania.

Jeśli Nie

Ocena wielkości wpływu na usługi ekosystemowe na potencjalnym obszarze zasiedlenia	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka
--	-------	------------------	--------

Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>
-------------------	-------	---------	------------------------

13.03 Potencjalny wpływ socjoekonomiczny na obszarze PRA

Z uwagi na fakt, iż trudno wiarygodnie określić wpływ *M. luci* na obszarze PRA, nie jest możliwa wiarygodna ocena wpływu socjoekonomicznego tego gatunku nicienia.

Jeśli Nie

Ocena wielkości wpływu socjoekonomiczny na potencjalnym obszarze zasiedlenia	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

14. Identyfikacja zagrożonego obszaru

Na podstawie dostępnych informacji można przypuszczać, że *M. luci* może zasiedlić obszar kraju, w miejscach, gdzie temperatura gleby osiąga ujemną wartość do -4 i utrzymuje się do 20 dni. Nicień ten będzie prawdopodobnie zachował zdolność infekcji i będzie rozwijał się i rozmnażał, jednak trudno ocenić czy ewentualny wzrost populacji guzaka będzie miał negatywny wpływ na uprawy gruntowe oraz jak wielkie szkody spowoduje obecność nicienia. Trudno również wiarygodnie ocenić wpływ *M. luci* na uprawy prowadzone pod osłonami. Nicień atakuje wiele gatunków roślin, trudno zatem przypuszczać, które z nich są najbardziej podatne na porażenie. Można podejrzewać, że będzie to pomidor oraz ziemniak, fasola i ogórek.

15. Zmiana klimatu

Symulacje zmian klimatu na podstawie różnych modeli i scenariuszy prowadzą do konkluzji, że klimat ulegnie ociepleniu. Różnice temperatury w porównaniu do obecnego klimatu w latach 2035-2070 będą wynosiły od ok. 1.4°C do ok. 1.8°C wg scenariuszy RCP 4.5 oraz 6.0 w różnych porach roku. W przypadku scenariusza RCP 8.5 zmiany te będą wynosić od ok. 1.9°C do ok. 2.5°C. Dla okresu 2071-2100 różnice pomiędzy scenariuszami są zdecydowanie większe. wg. scenariusza RCP 4.5 zmiany będą wynosić od ok. 2.1 – 2.6°C, wg scenariusza RCP 6.0 można spodziewać się wzrostów temperatury od ok. 2.5 do 3°C, natomiast najbardziej pesymistyczny scenariusz RCP 8.5 przewiduje wzrosty temperatury od 3.6 – 4.6°C.

Na okres zimowy składają się jesień (wrzesień-listopad) oraz zima (grudzień-luty), a na okres letni wiosna (marzec-maj) i lato (czerwiec-sierpień), a pomiędzy tymi porami roku występują duże różnice w zmianach opadów. Największe wzrosty opadów prognozowane są w zimie (2036-2065 od 13,8% do 18,4%, 2071-2100 od 18% do 33,9%), natomiast najmniejsze w lecie (2036-2065 od -1,3% do 2,1%, 2071-2100 od -7,8% do 0,1%). Równie istotne są duże różnice pomiędzy 9 i 95 percentylem projekcji (w niektórych przypadkach sięgające nawet 100mm) utrudniające oszacowanie zmian opadów w przyszłości.

15.01 Który scenariusz zmiany klimatu jest uwzględniony na lata 2050 do 2100*

Scenariusz zmiany klimatu: RCP 4.5, 6.0, 8.5 (patrz załącznik 1) (IPPC 2014).

15.02 Rozważyć wpływ projektowanej zmiany klimatu na agrofaga. W szczególności rozważyć wpływ zmiany klimatu na wejście, zasiedlenie, rozprzestrzenienie oraz wpływ na obszarze PRA. W szczególności rozważyć poniższe aspekty:

Czy jest prawdopodobne, że drogi przenikania mogą się zmienić na skutek zmian klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę prawdopodobieństwa i niepewności)	Źródła
Nie.	Ocena ekspercka

Czy prawdopodobieństwo zasiedlenia może się zmienić wraz ze zmianą klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę prawdopodobieństwa i niepewności)	Źródła
Tak. Wraz ze zmianą klimatu wzrosnąć może liczba uprawianych roślin żywicielskich nicienia. Może również wzrosnąć areał roślin uprawianych obecnie. Prawdopodobieństwo należy określić jako średnie.	Ocena ekspercka
Czy wielkość rozprzestrzenienia może się zmienić wraz ze zmianą klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę wielkości rozprzestrzenienia i niepewności)	Źródła
Można przypuszczać, że zmiany klimatu nie wpłyną na wielkość rozprzestrzenienia nicienia gdyż przewidywane wartości temperatur mieszczą się w zakresie temperatur zapewniających rozwój nicienia.	Ocena ekspercka
Czy wpływ na obszarze PRA może się zmienić wraz ze zmianą klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę wpływu i niepewności)	Źródła
Można przypuszczać, że prognozowane zmiany klimatu nie spowodują wzrostu wyraźnego negatywnego wpływu na rozwój upraw.	Ocena ekspercka

16. Ogólna ocena ryzyka

M. luci może zostać wprowadzony na terytorium RP z podłożem, w tkankach roślin i odpadach roślinnych. Nicienie może zasiedlić obszar kraju w regionach, w których temperatura gleby w czasie zimy nie zahamuje procesów życiowych nicienia. Trudno wiarygodnie ocenić, czy wystąpienie nicienia może powodować straty w uprawach roślin w gruncie. Istnieje duże prawdopodobieństwo zasiedlenia przez nicienia upraw pod osłonami, utrzymywanych w podłożu glebowym. Trudno jednak wiarygodnie ocenić wielkość potencjalnie powodowanych strat.

Etap 3. Zarządzanie ryzykiem zagrożenia agrofagiem

17. Środki fitosanitarne

17.01 Opisać potencjalne środki dla odpowiednich dróg przenikania i ich oczekiwaną efektywność na zapobieganie wprowadzenia (wejście i zasiedlenie) oraz/lub na rozprzestrzenienie.

Możliwe drogi przenikania (w kolejności od najważniejszej)	Możliwe środki
rośliny do sadzenia (z wyłączeniem nasion) z lub bez podłoża	Sprowadzanie materiału wolnego od nicienia.
cebulki i bulwy	Sprowadzanie materiału wolnego od nicienia. Transport w warunkach chłodni, służący ograniczeniu rozwoju nicienia.
ziemia/materiał do sadzenia	Sprowadzanie podłoża wolnego od nicieni lub sterylizacja po wprowadzeniu na obszar PRA.
odpady roślinne	Kontrola przesyłek pod kątem obecności nicienia. W przypadku użycia na kompost - sterylizacja.

17.02 Środki zarządzania eradykacją, powstrzymaniem i kontrolą

- Kontrola przesyłek pod kątem obecności nicienia. Zapobiega wprowadzeniu organizmu na obszar PRA;
- Wykorzystywanie jedynie materiału rozmnożeniowego wolnego od nicienia. Zapobiega wprowadzeniu organizmu na obszar PRA;
- W przypadku stwierdzenia wystąpienia nicienia w otwartym gruncie należy podjąć działania uniemożliwiające jego dalsze rozprzestrzenienie. W tym celu należy unikać przenoszenia nicienia w glebie przylegającej do narzędzi oraz maszyn rolniczych wykorzystywanych w pracach polowych. Zaleca się również zaniechanie rozprzestrzenienia nicienia w materiale roślinnym tj. korzeniami roślin;
- W sytuacji stwierdzenia wystąpienia nicienia - zastosowanie środków ochrony chemicznej dopuszczonych do zwalczania nicieni pasożytów roślin w określonych uprawach.

Dane dostępne w literaturze odnośnie ograniczania biologii nicienia:

- Zastosowaniu produktu Volaton G w dawce 1 kg/100m², 1 dzień po inokulacji nicieniem (Strajnar i Širca 2011a);
- Uprawa pomidora odmiany Venezia posiadającego gen *Mi* (Strajnar i Širca 2011a);
- W przypadku stwierdzenia wystąpienia nicienia w uprawach pod osłonami należy przeprowadzić fumigację podłoża stosując preparaty chemiczne zawierające np. dazomet czy metam sodowy.

18. Niepewność

M. luci jest pasożytem licznych gatunków roślin występujących na obszarze PRA. Nieznana jest jednak podatność odmian tych roślin na porażenie przez nicienia. Trudno również jednoznacznie określić możliwość przeżycia agrofaga w glebie o niskich temperaturach (< -4 °C), utrzymujących się przez dłuższy okres czasu (powyżej 20 dni) oraz ich wpływ na procesy życiowe nicienia. Nie

można też wiarygodnie określić czy *M. luci* będzie powodował szkody w uprawach w otwartym gruncie, a także wiarygodnie oszacować ich wielkości.

20. Źródła

- Aydınlı G., Mennan S., Devran Z., Şirca S., Urek G. 2013. First report of the root-knot nematode *Meloidogyne ethiopica* on tomato and cucumber in Turkey. *Plant Disease* 97(9):1262. <https://doi.org/10.1094/PDIS-01-13-0019-PDN>
- Bellé C., Brum D., Groth M.Z., Barros D.R., Kaspary T.E., Schafer J.T., Gomes C.B. 2016. First report of *Meloidogyne luci* parasitizing *Glycine max* in Brazil. *Plant Disease* 100(10):2174 <https://doi.org/10.1094/PDIS-05-16-0624-PDN>
- Carneiro R.M.D.G., Almeida M.R.A., Uénéhervé P.P. 2000. Enzyme phenotypes of *Meloidogyne* spp. populations. *Nematology* 2(6):645–654.
- Carneiro R.M.D.G., Almeida M.R.A., Cofcewicz E.T., Magunacelaya J.C., Aballay E. 2007. *Meloidogyne ethiopica*, a major root-knot nematode parasitizing *Vitis vinifera* and other crops in Chile. *Nematology* 9(5):635–641.
- Carneiro R.M.D.G., Corra V.R., Almeida M.R.A., Gomes A.C.M.M., Mohammad Deimi A., Castagnone-Sereno P., Karssen G. 2014. *Meloidogyne luci* n. sp. (Nematoda: Meloidogynidae) a root-knot nematode parasitising different crops in Brazil, Chile and Iran. *Nematology* 16:289–301. DOI 10.1163/15685411-00002765
- Conceição I.L., Tzortzakakis E.A., Gomes P., Abrantes I., da Cunha M.H. 2012. Detection of the root-knot nematode *Meloidogyne ethiopica* in Greece. *European Journal of Plant Pathology* 134:451–457. DOI 10.1007/s10658-012-0027-0
- EPPO Reporting Service 2013. 1/006 <https://gd.eppo.int/reporting/article-2468> (dostęp online 27.08.2018)
- EPPO Reporting Service 2016. 11/212 <https://gd.eppo.int/reporting/article-5957> (dostęp online 27.08.2018)
- EPPO Reporting Service 2017. 11/216 <https://gd.eppo.int/reporting/article-6184> (dostęp online 27.08.2018)
- EPPO Reporting Service 2018. 3/058 <https://gd.eppo.int/reporting/article-6252> (dostęp online 27.08.2018)
- Esbenshade P.R., Triantaphyllou A.C. 1985. Use of enzyme phenotypes for identification of *Meloidogyne* species. *Journal of Nematology* 17(1):6–20.
- Gerič Stare B., Strajnar P., Susič N., Urek G., Širca S. 2017a. Reported populations of *Meloidogyne ethiopica* in Europe identified as *Meloidogyne luci*. *Plant Disease* 101(9):1627–1632. <https://doi.org/10.1094/PDIS-02-17-0220-RE>
- Gerič-Stare B., Strajnar P., Širca S., Susič N., Urek G. 2017b. Record of a new location for tropical root knot nematode *Meloidogyne luci* in Slovenia. *Bulletin OEPP/EPPO Bulletin* 48(1):135–137. DOI: 10.1111/epp.12443
- IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, et al.,(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1-32. https://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf
- Janssen T., Karssen G., Verhaeven M., Coyne D., Bert W. 2016. Mitochondrial coding genome analysis of tropical root-knot nematodes (*Meloidogyne*) supports haplotype based diagnostics and reveals evidence of recent reticulate evolution. *Scientific Reports* 6:22591. DOI: 10.1038/srep22591
- Machado A.C.Z., Dorigo O.F., Carneiro R.M.D.G., De Araújo Filho J.V. 2016. *Meloidogyne luci*, a new infecting nematode species on common bean fields at Paraná State, Brazil. *Helminthologia* 53(2):207–210. DOI 10.1515/helmin-2016-0014

- Maleita C., Simões M.H., Conceição E., Curtis R.H.C., Abrantes I.M. de O. 2012. Biometrical, biochemical, and molecular diagnosis of portuguese *Meloidogyne hispanica* isolates. *Plant Disease* 96:865–874. <http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-09-11-0769-RE>
- Maleita C., Esteves I., Cardoso J.M.S., Cunha M.J., Carneiro R.M.D.G., Abrantes I. 2018. *Meloidogyne luci*, a new root-knot nematode parasitizing potato in Portugal. *Plant Pathology* 67:366–376. Doi: 10.1111/ppa.12755
- Širca S., Urek G., Karssen G. 2004. First report of the root-knot nematode *Meloidogyne ethiopica* on tomato in Slovenia. *Plant Disease* 88(6):680. <https://doi.org/10.1094/PDIS.2004.88.6.680C>
- Strajnar P., Širca S.; Gerič-Stare B., Urek G. 2009. Characterization of the root-knot nematode, *Meloidogyne ethiopica* Whitehead, 1968, from Slovenia. *Russian Journal of Nematology* 17(2):135–142.
- Strajnar P., Širca S., Knapič M., Urek G. 2011. Effect of Slovenian climatic conditions on the development and survival of the root-knot nematode *Meloidogyne ethiopica*. *European Journal of Plant Pathology* 129:81–88. DOI 10.1007/s10658-010-9694-x
- Strajnar P., Širca S. 2011a. The effect of some insecticides, natural compounds and tomato cv. Venezia with *Mi* gene on the nematode *Meloidogyne ethiopica* (Nematoda) reproduction. *Acta agriculturae Slovenica* 97(1):5–10. DOI: 10.2478/v10014-011-0001-0
- Strajnar P., Širca S., Urek G., Šircelj H., Železnik P., Vodnik D. 2012. Effect of *Meloidogyne ethiopica* parasitism on water management and physiological stress in tomato. *European Journal of Plant Pathology* 132:49–57. DOI 10.1007/s10658-011-9847-6
- Somavilla L., Gomes C.B., Carbonari J.J., Carneiro R.M.D.G. 2011. Levantamento e caracterização de espécies do nematoide das galhas em quiwi no Rio Grande do Sul, Brasil. (Survey and characterization of root-knot nematode species in kiwi in Rio Grande do Sul State, Brazil). *Tropical Plant Pathology* 36(2):89–94. (Abstract)

Załącznik 1

Tabela 1. Modele zmiany temperatury w okresie zimowym wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5. Wartości 5% i 95% oznaczają odpowiedni percentyl.

RCP 2.6	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
CanESM2	9,85	9,80	0,54	0,65
CNRM-CM5	9,69	9,82	1,03	0,93
GISS-E2-H	8,95	8,67	1,04	0,30
GISS-E2-R	8,71	8,54	-0,26	-0,88
HadGEM2-AO	10,28	10,01	0,92	0,54
HadGEM2-ES	10,58	10,49	0,58	1,06
IPSL-CM5A-LR	10,24	10,08	2,24	1,73
IPSL-CM5A-MR	9,99	9,71	0,52	-0,08
MIROC5	10,38	10,52	0,69	1,28
MIROC-ESM	10,58	10,83	1,39	1,76
MPI-ESM-LR	9,08	8,75	-0,49	-0,14
MPI-ESM-MR	8,89	9,12	0,37	0,43
MRI-CGCM3	8,79	9,06	-0,63	0,20
NorESM1-M	9,69	9,84	0,65	0,31
NorESM1-ME	9,75	10,10	0,24	0,62
ŚREDNIA:	9,70	9,69	0,59	0,58
5,00%	8,77	8,63	-0,53	-0,36
95,00%	10,58	10,61	1,65	1,74
RCP4.5	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
ACCESS1-0	10,11	11,01	0,08	1,43
ACCESS1-3	10,52	11,14	1,31	1,79
CanESM2	9,84	10,44	1,04	1,59
CCSM4	9,65	10,20	0,17	-0,15
CMCC-CM	10,79	11,92	3,07	4,43
CMCC-CMS	10,14	11,27	2,72	2,99
CNRM-CM5	9,85	10,53	1,15	2,68
GISS-E2-H	9,38	10,22	1,31	2,70
GISS-E2-H-CC	9,41	9,64	0,73	0,79
GISS-E2-R	9,49	9,77	0,65	0,67
GISS-E2-R-CC	9,34	9,62	0,30	0,69
HadGEM2-AO	10,60	11,65	1,48	2,55
HadGEM2-CC	10,26	11,40	1,70	3,28
HadGEM2-ES	10,93	11,86	2,00	2,19
inmcm4	8,64	9,00	-0,12	1,07
IPSL-CM5A-LR	10,54	11,15	2,74	3,11
IPSL-CM5A-MR	10,38	11,10	1,25	1,91
IPSL-CM5B-LR	10,29	10,47	0,55	2,74
MIROC5	11,00	11,54	1,34	2,52
MIROC-ESM	10,89	11,44	1,58	2,24
MPI-ESM-LR	9,22	9,52	-0,40	0,18
MPI-ESM-MR	9,52	9,56	1,12	1,04
MRI-CGCM3	9,19	9,90	-0,67	0,78
NorESM1-M	9,90	10,45	1,02	1,43
NorESM1-ME	9,61	10,21	0,43	1,52
ŚREDNIA:	9,98	10,60	1,06	1,85
5,00%	9,20	9,53	-0,34	0,28
95,00%	10,92	11,82	2,74	3,25
RCP6.0	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
CCSM4	9,65	10,27	0,28	0,57
GISS-E2-H	9,79	10,41	1,54	1,66
GISS-E2-R	9,48	9,87	0,99	0,96

HadGEM2-AO	10,13	11,52	0,99	1,54
HadGEM2-ES	10,40	12,95	1,66	2,32
IPSL-CM5A-LR	10,47	11,55	2,42	3,20
IPSL-CM5A-MR	10,29	11,83	0,55	1,94
MIROC5	10,65	11,84	0,71	2,74
MIROC-ESM	10,76	12,26	1,55	2,80
MRI-CGCM3	9,25	10,05	-0,14	1,01
NorESM1-M	9,57	10,92	0,78	2,01
NorESM1-ME	9,59	11,22	0,12	1,88
ŚREDNIA:	10,00	11,22	0,95	1,89
5,00%	9,38	9,97	0,00	0,78
95,00%	10,70	12,57	2,00	2,98
RCP 8.5	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
ACCESS1-0	10,38	13,39	1,93	4,04
ACCESS1-3	10,85	13,19	1,61	3,66
CanESM2	10,62	13,05	1,39	2,99
CCSM4	9,91	11,83	0,40	1,96
CMCC-CESM	11,06	12,78	3,55	6,50
CMCC-CM	11,33	14,06	3,45	6,83
CMCC-CMS	10,82	13,73	2,69	5,96
CNRM-CM5	10,58	11,79	2,21	4,41
GISS-E2-H	10,02	11,82	1,40	3,63
GISS-E2-H-CC	10,15	11,38	1,23	2,91
GISS-E2-R	9,80	11,33	1,32	3,17
GISS-E2-R-CC	10,27	11,23	1,90	2,42
HadGEM2-AO	10,92	13,59	1,87	4,34
HadGEM2-CC	11,51	14,29	3,76	5,87
HadGEM2-ES	11,89	14,48	2,13	4,54
inmcm4	9,00	10,12	0,70	2,19
IPSL-CM5A-LR	11,25	13,83	3,29	5,85
IPSL-CM5A-MR	11,25	13,12	1,13	3,52
IPSL-CM5B-LR	10,93	13,00	3,23	5,84
MIROC5	11,47	13,48	1,99	4,46
MIROC-ESM	11,67	13,97	2,36	4,55
MPI-ESM-LR	9,99	11,95	0,33	2,47
MPI-ESM-MR	10,02	11,69	1,02	2,80
MRI-CGCM3	10,12	11,28	0,48	2,34
MRI-ESM1	9,85	11,61	0,63	2,83
NorESM1-M	10,40	12,00	1,11	2,63
NorESM1-ME	10,25	11,77	1,55	2,96
ŚREDNIA:	10,60	12,58	1,80	3,91
5,00%	9,82	11,25	0,42	2,24
95,00%	11,62	14,22	3,52	6,34

Tabela 2. Modele zmiany temperatury w okresie letnim wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5. Wartości 5% i 95% oznaczają odpowiedni percentyl.

RCP 2.6	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
CanESM2	9,11	9,20	18,69	18,77
CNRM-CM5	9,26	9,14	18,05	18,35
GISS-E2-H	9,12	8,08	18,12	17,88
GISS-E2-R	8,95	7,80	17,90	17,28
HadGEM2-AO	9,61	9,74	20,84	20,41
HadGEM2-ES	10,00	9,87	20,38	20,66
IPSL-CM5A-LR	10,00	9,51	19,34	19,17

IPSL-CM5A-MR	9,31	8,89	19,13	18,63
MIROC5	10,91	11,14	19,71	19,53
MIROC-ESM	10,27	9,98	19,65	20,22
MPI-ESM-LR	8,52	8,61	17,82	17,99
MPI-ESM-MR	8,24	8,40	18,12	18,07
MRI-CGCM3	8,25	8,91	17,65	17,57
NorESM1-M	9,63	9,81	18,85	18,97
NorESM1-ME	9,26	9,72	18,85	19,00
ŚREDNIA:	9,36	9,25	18,87	18,83
5,00%	8,25	8,00	17,78	17,50
95,00%	10,46	10,33	20,50	20,47
RCP4.5	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
ACCESS1-0	9,34	10,14	19,96	20,91
ACCESS1-3	9,37	10,64	20,53	21,36
CanESM2	9,44	9,75	19,30	19,68
CCSM4	9,35	9,79	19,63	20,25
CMCC-CM	10,18	11,18	18,87	19,48
CMCC-CMS	9,42	9,89	18,99	19,68
CNRM-CM5	9,36	10,48	18,24	19,43
GISS-E2-H	9,27	10,01	18,63	19,48
GISS-E2-H-CC	10,47	10,95	19,00	19,32
GISS-E2-R	8,81	9,38	18,29	18,52
GISS-E2-R-CC	9,09	9,43	18,45	18,46
HadGEM2-AO	9,85	10,50	21,97	22,00
HadGEM2-CC	9,84	10,73	20,26	20,64
HadGEM2-ES	10,58	10,97	21,20	21,93
inmcm4	8,38	8,80	17,94	18,26
IPSL-CM5A-LR	9,96	10,85	19,56	20,00
IPSL-CM5A-MR	9,63	9,93	19,58	20,39
IPSL-CM5B-LR	9,77	10,19	19,03	19,97
MIROC5	11,59	11,88	19,54	20,30
MIROC-ESM	10,50	10,66	20,23	21,24
MPI-ESM-LR	8,79	9,17	18,58	18,90
MPI-ESM-MR	9,09	9,33	18,88	19,17
MRI-CGCM3	8,46	9,00	17,89	18,07
NorESM1-M	10,02	10,29	19,49	19,96
NorESM1-ME	9,43	10,46	18,79	19,89
ŚREDNIA:	9,60	10,18	19,31	19,89
5,00%	8,53	9,03	18,00	18,30
95,00%	10,56	11,14	21,07	21,82
RCP6.0	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
CCSM4	9,06	9,59	19,21	20,03
GISS-E2-H	9,41	10,07	18,84	19,61
GISS-E2-R	8,86	9,53	18,41	19,02
HadGEM2-AO	9,30	10,54	20,61	22,90
HadGEM2-ES	10,05	11,25	20,62	22,83
IPSL-CM5A-LR	10,11	11,10	19,41	20,46
IPSL-CM5A-MR	9,37	10,58	19,15	20,67
MIROC5	10,99	12,75	19,58	20,42
MIROC-ESM	10,11	11,39	19,83	21,80
MRI-CGCM3	8,57	8,96	17,64	18,49
NorESM1-M	9,43	10,78	18,80	20,31
NorESM1-ME	9,19	10,47	18,73	20,21
ŚREDNIA:	9,54	10,58	19,24	20,56
5,00%	8,73	9,27	18,06	18,78
95,00%	10,51	12,00	20,61	22,86

RCP 8.5	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
ACCESS1-0	10,25	12,42	21,62	24,39
ACCESS1-3	10,26	11,55	21,48	23,92
CanESM2	9,43	11,26	20,12	23,17
CCSM4	9,96	10,77	20,02	21,56
CMCC-CESM	10,34	11,89	18,76	20,17
CMCC-CM	10,24	13,20	18,89	21,40
CMCC-CMS	9,48	11,44	19,25	21,66
CNRM-CM5	9,79	10,99	19,07	20,76
GISS-E2-H	9,63	11,51	19,30	20,88
GISS-E2-H-CC	10,62	12,43	19,27	21,05
GISS-E2-R	10,23	11,11	18,97	19,88
GISS-E2-R-CC	9,86	11,39	18,87	20,35
HadGEM2-AO	10,49	12,31	22,44	25,87
HadGEM2-CC	11,36	12,65	21,41	24,62
HadGEM2-ES	10,80	12,63	22,08	25,74
inmcm4	8,52	9,71	18,23	19,96
IPSL-CM5A-LR	10,70	13,23	20,11	22,81
IPSL-CM5A-MR	9,97	11,78	20,10	22,71
IPSL-CM5B-LR	10,45	11,98	19,87	22,07
MIROC5	11,76	14,07	20,43	22,37
MIROC-ESM	10,84	12,46	21,01	23,90
MPI-ESM-LR	9,32	10,66	18,86	20,85
MPI-ESM-MR	8,63	10,11	19,15	20,94
MRI-CGCM3	9,09	10,20	18,49	19,77
MRI-ESM1	8,53	10,39	18,47	20,39
NorESM1-M	9,97	11,62	19,65	22,23
NorESM1-ME	9,75	11,32	19,36	21,54
ŚREDNIA:	10,01	11,67	19,83	22,04
5,00%	8,56	10,14	18,48	19,90
95,00%	11,20	13,22	21,94	25,40

Tabela 3. Modele zmiany opadu w okresie zimowym wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5. Wartości 5% i 95% oznaczają odpowiedni percentyl.

RCP 2.6	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
CNRM-CM5	149,2	142,3	116,2	112,6
GISS-E2-H	137,9	137,1	119,5	108,2
GISS-E2-R	149,5	140,8	110,6	98,0
HadGEM2-AO	122,7	121,7	101,7	89,7
HadGEM2-ES	133,7	123,3	107,1	98,9
IPSL-CM5A-LR	140,7	148,7	109,5	119,3
IPSL-CM5A-MR	128,2	143,3	105,0	116,2
MIROC5	147,7	154,2	103,7	111,2
MIROC-ESM	166,9	180,7	146,0	166,7
MPI-ESM-LR	128,3	142,1	101,9	100,3
MPI-ESM-MR	125,6	145,3	96,6	109,0
MRI-CGCM3	111,4	122,3	90,8	107,4
NorESM1-M	144,4	139,6	110,7	109,1
NorESM1-ME	135,0	136,1	120,8	103,4
ŚREDNIA:	137,2	141,2	110,0	110,7
ZMIANA (%):	2,4	5,4	11,0	11,7
5,00%	118,745	122,09	113,62	114,675
95,00%	155,59	163,475	153,01	158,885
RCP 4.5	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
ACCESS1-0	140,9	127,2	111,3	119,0

ACCESS1-3	137,9	135,9	116,3	122,9
CCSM4	158,0	155,3	101,7	107,1
CMCC-CM	128,2	121,1	124,7	128,3
CMCC-CMS	131,5	152,1	119,0	127,5
CNRM-CM5	157,2	157,1	110,5	121,3
GISS-E2-H	148,5	146,4	113,4	114,8
GISS-E2-H-CC	134,4	145,4	106,7	116,9
GISS-E2-R	138,8	142,9	107,2	95,4
GISS-E2-R-CC	143,3	140,2	110,7	99,8
HadGEM2-AO	120,3	117,4	103,2	113,3
HadGEM2-CC	129,8	125,0	130,1	129,4
HadGEM2-ES	119,1	138,2	115,4	116,4
inmcm4	157,3	146,3	99,4	114,5
IPSL-CM5A-LR	133,5	152,0	107,6	111,6
IPSL-CM5A-MR	136,7	121,8	113,6	115,7
IPSL-CM5B-LR	153,2	159,1	108,4	118,1
MIROC5	160,6	156,6	102,8	120,5
MIROC-ESM	165,4	175,6	159,6	174,0
MPI-ESM-LR	148,7	136,2	101,6	96,9
MPI-ESM-MR	146,7	153,7	102,1	101,3
MRI-CGCM3	120,0	136,2	109,4	100,6
NorESM1-M	140,0	144,5	113,4	114,4
NorESM1-ME	144,5	140,6	119,0	125,3
ŚREDNIA:	141,4	142,8	112,8	116,9
ZMIANA (%):	5,5	6,6	13,8	18,0
5,00%	120,045	121,205	101,615	97,335
95,00%	160,21	158,8	129,29	129,235
RCP 6.0	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
CCSM4	145,2	151,7	106,2	110,2
GISS-E2-H	138,5	145,2	100,3	121,2
GISS-E2-R	161,1	147,1	116,7	102,5
HadGEM2-AO	120,0	130,4	104,8	100,0
HadGEM2-ES	138,9	119,8	119,5	115,4
IPSL-CM5A-LR	141,3	135,4	113,6	123,3
IPSL-CM5A-MR	123,2	133,0	113,0	124,6
MIROC5	160,6	181,9	109,0	119,4
MIROC-ESM	158,3	170,6	162,3	170,0
MRI-CGCM3	126,8	131,7	113,7	113,4
NorESM1-M	135,6	129,3	113,9	131,4
NorESM1-ME	137,3	127,1	119,5	121,4
ŚREDNIA:	140,6	141,9	116,0	121,1
ZMIANA (%):	4,9	5,9	17,1	22,2
5,00%	121,76	123,815	102,775	101,375
95,00%	160,825	175,685	138,76	148,77
RCP 8.5	2036-2065 IX-XI	2071-2100 IX-XI	2036-2065 XII-II	2071-2100 XII-II
ACCESS1-0	132,2	125,1	111,9	129,5
ACCESS1-3	139,5	137,1	129,6	142,1
CCSM4	170,6	150,0	115,4	130,5
CMCC-CESM	145,8	185,1	148,7	185,7
CMCC-CM	133,9	133,6	123,2	136,4
CMCC-CMS	140,6	145,6	114,2	142,9
CNRM-CM5	169,3	171,9	120,0	131,9
GISS-E2-H	154,4	158,5	99,6	119,0
GISS-E2-H-CC	133,8	144,9	107,8	112,2
GISS-E2-R	148,5	140,0	111,6	106,2
GISS-E2-R-CC	147,9	136,4	107,8	109,4

HadGEM2-AO	114,6	125,8	106,0	117,9
HadGEM2-CC	125,9	117,6	121,0	144,0
HadGEM2-ES	121,4	121,6	120,2	141,6
inmcm4	146,0	153,5	99,6	130,9
IPSL-CM5A-LR	150,4	144,3	108,8	118,4
IPSL-CM5A-MR	119,4	145,3	130,7	134,5
IPSL-CM5B-LR	150,0	162,1	114,1	130,9
MIROC5	157,1	173,5	119,5	129,7
MIROC-ESM	167,7	182,5	163,9	195,1
MPI-ESM-LR	129,8	123,4	107,0	118,0
MPI-ESM-MR	125,8	150,6	129,2	133,1
MRI-CGCM3	133,9	128,8	102,7	135,0
MRI-ESM1	142,7	146,8	97,0	111,7
NorESM1-M	140,5	151,3	114,8	128,9
NorESM1-ME	136,2	150,1	126,1	135,6
ŚREDNIA:	141,5	146,4	117,3	132,7
ZMIANA (%):	5,6	9,3	18,4	33,9
5,00%	119,9	122,05	99,6	109,975
95,00%	168,9	180,25	144,2	175,275

Tabela 4. Modele zmiany opadu w okresie letnim wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0 i 8.5. Wartości 5% i 95% oznaczają odpowiedni percentyl.

RCP 2.6	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
CNRM-CM5	148,0	143,2	245,0	239,9
GISS-E2-H	111,5	102,8	219,1	224,3
GISS-E2-R	140,1	127,8	248,3	244,2
HadGEM2-AO	118,2	118,4	140,0	173,4
HadGEM2-ES	125,3	141,0	186,6	172,8
IPSL-CM5A-LR	129,3	126,9	238,0	243,0
IPSL-CM5A-MR	122,4	132,0	212,0	229,4
MIROC5	135,8	134,1	218,7	216,9
MIROC-ESM	142,6	145,4	242,0	257,1
MPI-ESM-LR	144,3	141,4	201,4	191,9
MPI-ESM-MR	127,8	130,1	199,5	181,1
MRI-CGCM3	112,4	117,4	214,6	227,8
NorESM1-M	118,8	120,2	214,0	227,7
NorESM1-ME	131,7	135,0	206,2	195,2
ŚREDNIA:	129,2	129,7	213,2	216,1
ZMIANA (%):	7,3	7,7	2,7	4,1
5,00%	112,085	112,29	170,29	173,19
95,00%	145,595	143,97	246,155	248,715
RCP 4.5	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
ACCESS1-0	146,2	152,3	186,7	159,9
ACCESS1-3	154,0	157,1	172,1	174,4
CCSM4	116,9	127,8	193,9	187,7
CMCC-CM	127,9	127,2	199,1	195,3
CMCC-CMS	135,7	159,2	214,3	216
CNRM-CM5	141,7	160,1	239,4	235,2
GISS-E2-H	113,5	113,1	225,9	212,3
GISS-E2-H-CC	130,5	146,8	223,7	202,3
GISS-E2-R	141,2	134,1	234,1	222,2
GISS-E2-R-CC	125,7	132,3	209,3	241,1
HadGEM2-AO	122,9	135,2	141	140,5
HadGEM2-CC	159,1	147,0	158,3	173
HadGEM2-ES	135,9	146,2	160,9	162,6
inmcm4	100,4	109,8	204	184,1

IPSL-CM5A-LR	129,9	131,9	247,4	237
IPSL-CM5A-MR	126,2	127,6	208,2	206,6
IPSL-CM5B-LR	114,3	129,0	232,5	226
MIROC5	134,8	150,5	237,8	225,8
MIROC-ESM	147,4	154,1	256,5	236,9
MPI-ESM-LR	145,9	140,0	182,8	171,3
MPI-ESM-MR	120,8	128,4	172,8	181,1
MRI-CGCM3	116,0	123,6	223,2	231,3
NorESM1-M	120,9	127,8	195,4	190,7
NorESM1-ME	140,1	135,2	208,7	188,4
ŚREDNIA:	131,2	137,3	205,3	200,1
ZMIANA (%):	9,0	14,0	-1,1	-3,6
5,00%	113,62	114,675	158,69	160,305
95,00%	153,01	158,885	246,2	236,985
RCP 6.0	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
CCSM4	135,1	126,9	199,1	210,6
GISS-E2-H	101,7	105,9	208,5	208,6
GISS-E2-R	136,1	143,2	212,3	224,0
HadGEM2-AO	134,6	124,3	158,1	124,0
HadGEM2-ES	132,3	135,7	177,9	159,7
IPSL-CM5A-LR	132,3	129,9	231,4	239,7
IPSL-CM5A-MR	120,2	116,9	230,0	191,5
MIROC5	141,4	145,4	217,8	236,3
MIROC-ESM	154,5	159,9	264,9	265,0
MRI-CGCM3	107,8	122,4	237,3	240,3
NorESM1-M	129,6	125,3	202,5	201,5
NorESM1-ME	128,7	126,1	204,4	193,4
ŚREDNIA:	129,5	130,2	212,0	207,9
ZMIANA (%):	7,6	8,1	2,1	0,1
5,00%	105,055	111,95	168,99	143,635
95,00%	147,295	151,925	249,72	251,415
RCP 8.5	2036-2065 III-V	2071-2100 III-V	2036-2065 VI-VIII	2071-2100 VI-VIII
ACCESS1-0	152,4	139,4	152,2	133,6
ACCESS1-3	145,4	176,8	160,9	151,8
CCSM4	123,2	133,4	197,0	176,6
CMCC-CESM	165,4	169,6	230,6	228,9
CMCC-CM	148,0	130,3	208,4	181,8
CMCC-CMS	150,3	161,7	211,2	188,4
CNRM-CM5	158,5	171,7	241,1	246,8
GISS-E2-H	124,4	117,7	203,8	206,6
GISS-E2-H-CC	145,9	133,5	250,2	215,3
GISS-E2-R	146,0	138,4	253,7	220,3
GISS-E2-R-CC	128,6	132,0	226,1	216,9
HadGEM2-AO	122,0	128,3	134,0	93,9
HadGEM2-CC	144,6	175,4	158,0	133,5
HadGEM2-ES	137,4	142,3	156,1	132,4
inmcm4	119,9	117,3	177,2	163,0
IPSL-CM5A-LR	121,4	120,4	233,1	213,0
IPSL-CM5A-MR	126,8	136,3	194,8	175,2
IPSL-CM5B-LR	130,3	142,0	220,0	220,0
MIROC5	154,4	145,0	214,3	232,2
MIROC-ESM	148,2	178,3	263,4	264,2
MPI-ESM-LR	139,0	147,4	182,5	152,4
MPI-ESM-MR	150,1	151,0	182,2	151,0
MRI-CGCM3	125,9	152,5	229,5	246,9
MRI-ESM1	140,5	160,7	224,5	235,6
NorESM1-M	127,6	129,7	205,6	192,8
NorESM1-ME	131,7	147,7	213,4	204,5

ŚREDNIA:	138,8	145,3	204,8	191,4
ZMIANA (%):	15,3	20,7	-1,3	-7,8
5,00%	121,55	118,375	153,175	132,675
95,00%	157,475	176,45	252,825	246,875

Tabela 5 Wartości referencyjne (okres 1986-2015) i zmiany w stosunku do przewidywanej wartości temperatury wg scenariuszy RCP 2.6, 4.5, 6.0, 8.5

		IX-XI	XII-II	III-VI	VII-X
1986-2015 →		8,5	-0,7	8,1	17,6
RCP 2.6	2036-2065	1,2	1,29	1,26	1,27
	2071-2100	1,19	1,28	1,15	1,23
RCP 4.5	2036-2065	1,48	1,76	1,5	1,71
	2071-2100	2,1	2,55	2,08	2,29
RCP 6.0	2036-2065	1,5	1,65	1,44	1,64
	2071-2100	2,72	2,59	2,48	2,96
RCP 8.5	2036-2065	2,1	2,5	1,91	2,23
	2071-2100	4,08	4,61	3,57	4,44